

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Центар за примењену математику и електронику (ЦПМЕ)
(назив организационе јединице)

Војводе Степе 445, 11 000 Београд
(адреса организационе јединице)

Београд
(седиште организационе јединице)

Број

Датум

ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од наведеног органа захтевам:*

- обавештење да ли поседује тражену информацију
- увид у документ који садржи тражену информацију
- копију документа који садржи тражену информацију
- достављање копије документа који садржи тражену информацију: **
 - поштом
 - електронском поштом
 - факсом
 - на други начин***

Овај захтев се односи на следеће информације:

1. Достављање информација о докторирању и копије докторске дисертације проф. др Миодрага Ј. Михаљевића (био је запослен у војном *Институту за примењену математику и електронику* од септембра 1979. до маја 1998. године): **Нови прилози криптологији-елементи за анализу и синтезу случајних низова**, ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, одбрањена (наводно) 29.06.1990. године у Загребу: ВИСОКЕ ВОЈНОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КоВ ЈНА (ВВТШ). У саставу ВВТШ-а су деловале: ВОЈНОТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА, ВОЈНОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТЕТ И ШКОЛА РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ; **Допунски подаци и објашњење:** Пошто нико до сада није видео ову докторску дисертацију и пошто је непознато ко је био руководилац израде ове докторске дисертације, а ко чланови комисије пред којом је иста брањена, захтевам да ми у вези са овом докторском дисертацијом, а на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), доставите следеће податке:

а) **Тачан наслов** докторске дисертације Миодрага Ј. Михаљевића, **област науке/технике којој је та дисертација припадала**, име и презиме особе која је руководила израдом ове докторске дисертације, податке о члановима комисије пред којом је дисертација брањена и тачан назив Факултета/Академије на коме/којој је одбрањена;

б) Копију докторске дисертације (ако таква игде постоји);

2. Захтев за проверу персоналног картона Миодрага Ј. Михаљевића - Да ли је тачно да је Миодраг Ј. Михаљевић био изабран у звање научног сарадника 7.09.1990. године у *Институту за примењену математику и електронику* у Београду (лична изјава Миодрага Ј. Михаљевића дата на суду марта 2023. године);

- Да ли је тачно да је Миодраг Ј. Михаљевић био изабран у звање ванредног професора 1.12.1993. године, у *Војно-техничкој Академији* у Београду; **Допунски подаци и објашњење:** Званични подаци о наставнику криптологије проф. др Миодрагу Ј. Михаљевићу, који и данас стоје на сајту Техничког факултета Универзитета у Новом Саду:

- Миодраг Ј. Михаљевић је изабран у звање научног сарадника 7.09.1990. године у Војно-техничкој Академији у Београду;

- Миодраг Ј. Михаљевић је изабран у звање ванредног професора 1.12.1993. године (у Војно-техничкој Академији у Београду);

Велики проблем са овим подацима је у томе што Војно-техничка Академија није још била основана у Београду 1990. године, па опрезност налаже да се податак о избору у звање ванредног професора провери и, ако је могуће, потврди званичним путем.

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

др Филип Раке Вукајловић
научни саветник Института "Винча" у пензији
(тражилац информације/име и презиме)

Толстојева 34 11040 Београд
(адреса)

filip.vukajlovic47@gmail.com ; 064 8078641
(други подаци за контакт)

У Београду

дана 08.06.2023. године

* У кућици крстићем означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате.

ПРИМЉЕНО: 26.05.2023

Научни саветник
Др Филип Раке Вукајловић
Тодстојева 34
11040 Београд

Орган	Орг.јед.	Број	Циљ	Вреда.
ИЗ				

**Министарству науке, технолошког развоја и иновација
Одбору за етику у науци**

**Захтев за одузимање звања Научни саветник
дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу
(допуна)**

На основу члана 93. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019) научни саветник др Филип Вукајловић овим подноси **допуну** захтеву за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу, **јер у тренутку избора у звање Научни саветник Академик Михаљевић није имао степен магистра или доктора наука из научне области која је основна делатност институтау којем је биран.**

1.

др Филип Раке Вукајловић је 19. јануара 2023. године поднео захтев (ПИСАРНИЦА-1005) Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу, а у складу са чланом 93. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019).

О поднетом захтеву др Филип Раке Вукајловић је информисао и Министарку науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, научног саветника др Јелену Беговић електронском поруком од :*Fri, Jan 20, 12:29 PM.*

Подношењем ”Захтева за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу” научни саветник др Филип Раке Вукајловић је учинио акт спољашњег узбуњивања у смислу члана 12, члана 13 и члана 18 Закону о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014).

2.

До данашњег дана, 26. маја 2023. године, више четири месеца након подношења захтева Министарство ни на који начин није контактирало др Филипа Раке Вукајловића.

Четворомесечним игнорисањем мог захтева, Министарство је, између осталог, прекршило и члан 18, став 3, Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014).

Ради подсећања члан 18, став 3, гласи:

”Овлашћени орган је дужан да поступи по информацији из става 1 овог члана у року од 15 дана од дана пријема информације.”

3.

Потсетио бих да избор Академика Миодрага Ј. Михаљевића у звање Научни саветник у МИ САНУ, у супротности са свим одредбама тада важећег закона, чини несагледиву штету у континуитета преко две деценије:

- систему бављења науком у Републици Србији који се заснива на изборима у звања на основу јасно утврђених правила,
- буџету Републике Србије у трајању дуже од двадесет година јер је Академик Миодраг Ј. Михаљевић користио и користи све привилегије противправно стеченог звања, нпр. да руководи научним пројектима у континуитету од избора у звање до данас,
- појединцима који су били истраживачи на пројектима којима је он руководио,
- појединцима које је он оцењивао и промовисао, односно није промовисао, у звања, и
- појединцима које је удаљавао са својих пројеката.

Позивам Министарство да у најкраћем року отклони актуелну штету у свим горе наведеним категоријама и да размотри како да надокнади штету насталу у претходне две деценије.

4.

Имајући на уму да је сваки разуман рок за покретање поступка за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу одавно прошао, односно да је законом прописани рок прекоречен барем осам пута позивам Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије да без одлагања покрене поступак за одузимање звања.

Такође, у складу са чланом 18 став 7 Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014), **тражим од министарства да ме писменим путем обавести** о до сада предузетим радњама по мом захтеву за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу, **у законском року од 15 дана** од пријема овог дописа.

Ради подсећања члан 18 став 7, гласи:

"Овлашћени орган је дужан да, на захтев узбуњивача пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе педмена и да присуствује радњама у поступку у складу са законом."

5.

Подношењем "Захтева за одузимање звања Научни саветник Академику Миодрагу Ј. Михаљевићу" и његовом допуном научни саветник др Филип Раке Вукајловић је учинио акт спољашњег узбуњивања у смислу члана 12, члана 13 и члана 18 Закону о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/2014).

Тражим од Министарства науке, технолошког развоја и иновација да др Филипу Раке Вукајловићу призна статус узбуњивача, а у складу са законом, и да му омогући остваривање припадајућих права предвиђених законом.

Др Филип Раке Вукајловић задржава право да у случају угрожености своје безбедности и одсуства заштите изврши акт јавног узбуњивања у складу са законом.

др Филип Раке Вукајловић,
Научни саветник Института за нуклеарне науке "Винча" у пензији
Толстојева 34
11040 Београд
filip.vukajlovic47@gmail.com

26.05.2023. г.

ИНТЕРНО

Чувати до краја 2025. године
Функција 18 редни број 74
Датум: 09.06.2023.
Обрађивач: С. Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА

И број 33-1160

—, —, 2023. година

20 JUN 2023 БЕОГРАД

Тражена докторска дисертација,
одговор, доставља.-

Институт за нуклеарне науке "Винча"
Мике Петровића Аласа 12-14
11351 (поштански преградак 522)

На основу вашег захтева за међубиблиотечком позајмницом или само увидом у докторску дисертацију аутора Миодрага Ј. Михаљевића под називом *"Нови прилози криптологији - елементи за анализу и синтезу случајних низова"*, обавештавамо вас да нисмо у могућности да вам изађемо у сусрет јер се тражена докторска дисертација не налази у фонду библиотеке Војне академије.

Такође вас обавештавамо да не располажемо подацима о библиотечком фонду Центра за примењену математику и електронику.

ДТ/ДТ-СЂ

НАЧЕЛНИК
пуковник
ван. проф. др Срђан Благојевић

Достављено електронском разменом:

- Институт за нуклеарне науке "Винча", библиотека;
- Продеканату за НИР, Одсек за библиотекарство;
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ

Број 94-3

06.2023. године

01 JUN 2023
БЕОГРАД

Поступање по захтеву,
информацију, доставља.-

ФИЛИП ВУКАЈЛОВИЋ

Поштовани,

Обратили сте се Војној академији са захтевима за приступ информацијама од јавног значаја којима сте затражили да вам се доставе следеће информације:

- да ли је тачно да је Миодраг Ј. Михаљевић био изабран у звање научног сарадника 7.09.1990. године у Војно-техничкој академији у Београду;
- да ли је тачно да је Миодраг Ј. Михаљевић био изабран у звање ванредног професора 1.12.1993. године (у Војно-техничкој академији у Београду) и
- о месту, теми и области докторирања Миодраг Ј. Михаљевића.

С тим у вези, обавештавамо Вас да је након увида у евиденције које се налазе у архиви Војне академије утврђено да не постоје подаци о именованом лицу, те Вам не можемо доставити тражене информације.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
Овлашћено лице

Танја Младеновић

Достављено електронски:

- Наслову (на mail: fillip.vukajlovic47@gmail.com),
- ⊖ Продеканат за НИР Деканата ВА
(обрађивачу акта),
- Архива.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ИНФОРМАТИКУ (Ј-6)

Бр. 7385-4
22.06.2023. године
БЕОГРАД

Чувати до краја 2026. године
Функција 37. редни број 23.
Обрађивач: к/к Д. Јовановић

Д. Јовановић

Одговор на захтев за приступ
информацијама од јавног
значаја, доставља.

др Филип Р. Вукајловић
Ул. Толстојева бр. 34.
11040 Београд

Поштовани господине Вукајловићу,

актом заведеним под Број 297-1/23 од 09.06.2023. године, обратили сте се у форми захтева за приступ информацијама од јавног значаја Министарству одбране Републике Србије, ради одговора на ваша питања постављена у вези са докторирањем и докторском дисертацијом проф. др. Миодрага Ј. Михаљевића.

1. Вашим првим питањем тражили сте конкретно:

- а) *„тачан наслов докторске дисертације Миодрага Ј. Михаљевића, област науке/технике којој је та дисертација припадала, име и презиме особе која је руководила израдом ове докторске дисертације, податке о члановима комисије пред којом је дисертација брањена и тачан назив Факултета/Академије на коме/којој је одбрањена“*
- б) *„копију докторске дисертације (ако таква игде постоји)“.*

Члан 9. став 1. тачка 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), одређује да орган власти може тражиоцу информације по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја ускратити приступ, уколико би тиме: *„учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као тајни податак или представља пословну или професионалну тајну, или податак добијен у поступку заступања за чије објављивање заступани није дао одобрење, у складу са законом којим се уређује рад правобранилаштва, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над правом јавности да зна.“*

Чл. 4. став 1. тачка 1. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) дефинише: „**податак о личности**“ је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета“.

Обзиром да се као физичко лице у својству „треће стране“ у смислу **чл. 4. став 1. тачка 11. Закона о заштити података о личности** обрађате Министарству одбране Републике Србије у својству „руковаоца“ у смислу **чл. 4. став 1. тачка 8. истог закона**, без пристанка лица на које се подаци односе, обавеза је органа, односно „руковаоца“ у овом случају, да се придржава законског ограничења за обраду података о личности, односно да поштује обавезни услов законите обраде података о личности.

Чл. 12. став 1. тачка 1. Закона о заштити података о личности прописује као један од таксативно наведених услова ограничења елиминаторног карактера за постојање законите обраде података о личности, пристанак лица на које се подаци о личности односе, односно у овом случају господина Миодрага Ј. Михаљевића, који не постоји.

На основу свега наведеног „руковалац“ нема законских могућности да тражиоцу информације односно физичком лицу у својству „треће стране“ пружа било какве податке о личности Миодрага Ј. Михаљевића, јер не постоји пристанак лица на које се подаци односе.

Горе у тексту наведени одговори дати су према вашим питањима упућеним Министарству одбране Републике Србије, захтевом за информацијама од јавног значаја Бр. 297-1/23 од 09.06.2023. године, сходно чл. 3. ст. 1. тачка 1. и чл. 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Са поштовањем,

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ**

овлашћено лице

капетан 1. класе

Драгана Јовановић

Драгана Јовановић

Достављено:

1. **наслову, са повратницом**
на горе назначену адресу,
2. Правној управи МО – Весни Крнетић, дс (н/з),
3. Војној Академији МО (н/з),
4. Кабинету начелника Генералштаба (н/з),
5. обрађивачу (фотокопије списка),
6. ЦПМЕ (н/з),
7. архиви.